

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗРЕЛЫХ ЖЕНЩИН

Ч.Б Рахматуллаева¹, М.А. Абдукаримова²

¹ Магистрант кафедры «Дизайн одежды» Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,

² Профессор кафедры «Дизайн одежды», доктор технических наук, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388427>

Аннотация. С целью дизайн проектирования коллекции одежды для женщин в возрасте 60+ проведен опрос через платформу Google Forms. Результаты опроса показали, что женщины данной группы с трудом находят одежду подходящего размера, сталкиваются с возрастными изменениями фигуры: меняется осанка, объемы и пропорции. Также, ассортимент предлагаемой одежды не так широк и проявляется скудность стилевых решений.

Ключевые слова: респондент, возраст 60+, гардероб, цветовые предпочтения, универсальность, мода, тенденции, бюджет.

Annotatsiya. 60 yoshdan oshgan ayollar uchun kiyim kolleksiyasini dizayn loyihalash maqsadida Google Forms platformasi orqali so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rov natijalariga ko‘ra, ushbu yosh toifasiga mansub ayollar o‘z o‘lchamiga mos kiyim topishda qiyinchilikka duch kelishmoqda, qomatdagi yoshga doir o‘zgarishlar — gavda holati, hajm va proporsiyalar o‘zgarishi kuzatiladi. Shuningdek, bozordagi kiyim tanlovi cheklangan va uslubiy yechimlar kamligi seziladi.

Kalit so‘zlar: respondent, 60+ yoshdagi ayollar, garderoob, rang afzalliklari, universallik, moda, tendensiyalar, byudjet.

Abstract. In order to design a clothing collection for women aged 60+, a survey was conducted via the Google Forms platform. The results showed that women in this age group have difficulty finding clothing in appropriate sizes and face age-related body changes such as posture, volume, and proportion. Additionally, the range of available clothing is limited, with a lack of diverse style options.

Keywords: respondent, women 60+, wardrobe, color preferences, versatility, fashion, trends, budget.

Мода занимает важное место в жизни людей, независимо от возраста. Однако по мере взросления отношение к модным тенденциям может меняться. Известно, что женщины старше 60 лет зачастую делают выбор в пользу удобства и практичности, но при этом не теряют интерес к стилю и красоте. Для многих представительниц старшего поколения одежда становится способом выражения индивидуальности и демонстрации социального статуса [1-4].

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что женщины старшего возраста составляют значительную часть населения, но их модные предпочтения часто остаются вне внимания производителей одежды и дизайнеров. В статье будут проанализированы результаты опроса, проведенного среди женщин старше 60 лет, с целью выявления их отношения к моде и выбора одежды.

Цель статьи — представить анализ полученных данных, выявить основные тенденции в предпочтениях женщин данной возрастной категории и дать рекомендации для производителей одежды и модных брендов.

Для проведения исследования была разработана анкета, включающая вопросы о модных предпочтениях, выборе одежды, бюджетах на обновление гардероба и предпочтениях по цветам и материалам. Целевая группа опроса — женщины старше 60 лет, проживающие в Узбекистане. Опрос проводился в онлайн-формате, что позволило получить данные от респондентов с разными социальными и профессиональными характеристиками. Для обработки и анализа данных были использованы методы статистической обработки, чтобы выявить наиболее популярные ответы и определить общие тенденции.

Одним из важных аспектов исследования стало выяснение занятости респондентов и их интереса к моде. Анализ полученных данных показал, что большинство женщин старше 60 лет продолжают работать, при этом основная часть занята в государственной сфере, а меньшая — в частном секторе, около 19,1% опрошенных женщин являются домохозяйками. Это свидетельствует о том, что несмотря на возраст, многие женщины продолжают вести активный образ жизни и участвуют в социально-экономической деятельности.

Большинство респонденток (50%) предпочитают приобретать 3-4 новые вещи за сезон. Это свидетельствует о прагматичном подходе к обновлению гардероба: женщины стараются приобрести несколько универсальных предметов, которые можно комбинировать с уже имеющимися вещами. 37% женщин покупают 1-2 предмета одежды за сезон, что характерно для тех, кто ориентирован на экономное потребление и минимализм. Обычно такие покупки связаны с необходимостью обновить наиболее изношенные элементы гардероба или приобрести вещь к особому случаю. Лишь 13% респондентов приобретают 5-6 и более вещей за сезон, что может говорить либо о более высоких доходах, либо о большем интересе к моде и трендам. Такие женщины чаще всего стремятся разнообразить свой гардероб и поддерживать актуальность своих образов (рис.1).

Сколько вещей вы покупаете за один сезон? / Bir mavsum uchun nechta kiyim olasiz?
88 ответов

Рисунок. 1. Частота встречаемости покупки

Распределение бюджетов на одну покупку также демонстрирует разнообразие подходов к моде:

- 26,4% женщин тратят на один предмет одежды от 100 до 300 тысяч сумов. Это свидетельствует о рациональном подходе к тратам и предпочтении более доступных по цене вещей.
- 40,2% выделяют на покупку 300-500 тысяч сумов, что говорит о готовности вкладываться в качественные и долговечные вещи.

• 33,3% готовы потратить на один предмет более 500 тысяч сумов. Такие респондентки, как правило, ориентированы на покупку одежды известных брендов или качественных натуральных материалов. (рис.2)

Рисунок 2. Ответ респондентов на вопрос "Сколько в среднем вы тратите на одну вещь"

Женщины старше 60 лет, несмотря на различия в покупательских привычках, проявляют интерес к качественной и практичной одежде. Они стремятся обновлять гардероб рационально, учитывая как цену, так и качество изделий. Модные бренды могут учесть эти особенности, предлагая доступные и долговечные коллекции, ориентированные на зрелых потребителей.

Одной из ярко выраженных тенденций среди женщин данной группы является стремление к универсальности в одежде. Для большинства респонденток важно, чтобы вещи могли использоваться в разных ситуациях и легко сочетались друг с другом.

Распределение предпочтений по цветовой гамме: 18,1% выбирают яркие цвета. Это женщины, которые хотят добавить в образ акцентные детали и не боятся проявлять индивидуальность. Яркие оттенки используются преимущественно в аксессуарах или верхней одежде (рис.3).

Рисунок 3. Цветовые предпочтения респондентов

Интересно, что многие женщины старшего возраста объясняют выбор нейтральных и темных оттенков желанием выглядеть элегантно и сдержанно. Яркие цвета ассоциируются у них с юностью и некоторой легкомысленностью, поэтому они предпочитают более спокойные и классические решения. При этом те, кто выбирает яркие вещи, отмечают, что цвет помогает чувствовать себя энергичнее и поднимает настроение.

Это свидетельствует о том, что цветовые предпочтения напрямую связаны с личным восприятием и психологическим комфортом.

Таким образом, женщины ценят универсальность и практичность одежды, а также придерживаются более сдержанной цветовой палитры. Производители одежды могут учесть это, предлагая коллекции в базовых оттенках с возможностью добавить яркие акценты через аксессуары или верхнюю одежду.

Важным аспектом выбора одежды для женщин является оформление вещей — наличие или отсутствие декоративных элементов, а также материалы, из которых изготовлены изделия. Анализ опроса показал, что женщины этой возрастной группы придерживаются сдержанности в декоре и отдают предпочтение натуральным тканям (рис.4.).

Какой декор на одежде вам нравится? / Kiyimingizda qanday dekorativ bezaklar b6lishini xohlaysiz?

84 ответа

Рисунок 4. Распределение потребительских предпочтений по декоративному оформлению

Женщины данного возраста имеют отличительные особенности телосложения (рис.5) от типовых фигур. Поэтому, многие признаются, что даже после долгих поисков им приходится приобретать вещи, которые нуждаются в корректировке. Это создает дополнительные финансовые и временные затраты, что значительно снижает удовлетворенность покупками. Основные проблемы, которые отмечают женщины, связаны с недостаточным разнообразием размеров. Многие женщины старшего возраста сталкиваются с тем, что представленные модели либо слишком узкие в области талии и бедер, либо не соответствуют их росту и особенностям фигуры. Это особенно касается одежды массового производства, которая зачастую ориентирована на стандартные параметры молодых покупательниц. Также среди озвученных проблем — высокая стоимость вещей, отвечающих их предпочтениям и параметрам. Женщины отмечают, что одежда, подходящая по качеству и дизайну, часто оказывается дорогой. Это ограничивает возможности обновления гардероба, особенно с учетом пенсионного бюджета.

Какой у вас тип телосложения? / Tana tuzilishingiz qanday?

84 ответа

Рисунок 5. Частота встречаемости типа телосложения женщин.

Проведенное исследование позволило сделать важные выводы о модных предпочтениях женщин старше 60 лет.

1. **Интерес к моде сохраняется.** Более половины респонденток (54,7%) продолжают следить за модными тенденциями и стремятся применять их в своем стиле. При этом около трети проявляют умеренный интерес, предпочитая использовать тренды лишь частично. Это свидетельствует о том, что женщины старшего возраста хотят выглядеть современно, но избегают крайностей в моде.

2. **Универсальность и практичность в одежде.** Большинство женщин выбирают универсальные вещи, которые подходят для различных ситуаций. Это позволяет минимизировать расходы на гардероб, делая его более гибким и функциональным. Универсальные элементы гардероба помогают адаптироваться к разным жизненным обстоятельствам и обеспечивают чувство уверенности в любом месте и в любое время.

Несмотря на возраст, многие женщины продолжают проявлять интерес к моде, однако делают это осознанно и с учетом своих индивидуальных потребностей. В отличие от молодежи, их выбор больше ориентирован на комфорт, качество и универсальность. Женщины старше 60 лет остаются активными потребителями модной индустрии, но их предпочтения существенно отличаются от молодежных трендов. Практичность, удобство и универсальность — главные ориентиры при выборе одежды. Производителям одежды следует учитывать эти особенности, предлагая коллекции, которые соответствуют возрастным потребностям: натуральные ткани, лаконичный дизайн и удобный крой. Создание специализированных линий одежды для старшей возрастной группы может помочь брендам привлечь внимание зрелых покупательниц, улучшить их удовлетворенность и повысить лояльность к бренду.

Резюмируя, можно привести следующие рекомендации для дизайнеров и брендов:

1. Использование натуральных тканей.
2. Универсальный дизайн и комфортный крой
3. Минимальный декор и классический стиль
4. Подбор цветовой палитры
5. Размерный ряд и адаптация к типу фигуры
6. Доступная ценовая политика
7. Информативность и удобство покупки

Брендам следует ориентироваться на создание коллекций, которые сочетают комфорт, практичность и элегантность. Универсальные модели, натуральные ткани и лаконичный дизайн помогут завоевать доверие и внимание зрелых покупательниц.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Социологический анализ покупательского поведения пожилых женщин: «Как меняются предпочтения с возрастом», Центр социологических исследований, 2022.
2. Статьи о предпочтениях старших возрастных групп в моде: «Fashion for Seniors: Trends and Needs», Journal of Clothing and Textiles, 2024.
3. Статистические данные об особенностях телосложения женщин старше 60 лет: «Физиологические изменения и мода», Институт возрастной психологии, 2023.
4. Исследование рынка одежды для зрелых женщин: «Мода для старшего поколения», Аналитический центр «Тренды и мода», 2023.